

MAKTAB TA'LIMIDA FANTASTIK ASARLARNI O'QITISHNING
NAZARIY VA METODIK ASOSLARI

Abdurayimova O'g'iloy Baxtiyor qizi

JDPU 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: f.f.f.d (PhD) Gulbahor Qurbonova

Annotatsiya: Ushbu maqolada fantastik asarlarning kitobxon dunyoqarashini shakllantirishdagi o'rni va ularning o'quvchi psixologiyasiga ijobiy ta'siri tahlil qilinadi. Muallif fantastik adabiyotni o'qitish jarayonida pedagogdan talab etiladigan o'ziga xos mahorat va shaxsiy sifatlarni yoritib bergan. Shuningdek, maqolada amaldagi umumta'lim maktablari darsliklarida fantastik janrga oid asarlarning berilishi o'rganilib, ularni o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi zamonaviy interfaol metodlar va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: fantastik adabiyot, kreativ tafakkur, pedagogik mahorat, darslik tahlili, o'qitish metodikasi, innovatsion yondashuv

Bugungi globallashuv zamonida o'quvchi-yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda "nimani qanday o'qitish" masalasi muhim rol o'ynaydi. Bu masala faqat adabiyot bilangina cheklanib qolmay barcha fanlar doirasida ham muhim ahamiyatga ega. Ayni muammoni bir nuqtada tutashtirib, barcha savollarga javob bera oluvchi obyektlardan biri bu fantastik asarlardir. Sababi bunday asarlarni o'qish o'quvchiga shunchaki estetik zavq berish yoki vaqt o'tkazish bilangina chegaralanib qolmaydi, balki ularda bir qancha sifatlarni shakllantiradi, yaratuvchanlik sari ilhomlantiradi, dunyoqarashini kengaytiradi. Amerikalik fantast yozuvchi Ayzek Azimov aytganidek: "Fantastika — bu bizni kundalik hayotimizning tor doirasidan olib chiqib, koinot qadar keng fikrlashga majbur qiladigan yagona oyna". Tadqiqotlarimiz natijasi shuni ko'rsatadiki, sof ilmiy-

fantastika janridagi asarlarni o'qish o'quvchilarning rivojlanishiga quyidagicha ta'sir ko'rsatadi:

1. *Tasavvur olamini kengaytiradi va kreativ fikrlashni o'rgatadi.* Fantastika olamida "imkoni yo'q", "mumkin bo'lmagan" narsaning o'zi yo'q. Qahramonlar har qanday mushkul vaziyatda ham hech qanday sehr-jodusiz muammoning yechimini ilm-fanga asoslangan holda topishadi. Bu holat bolada o'zining kundalik hayotidagi muammolarini hal qilishda topqirlikka undaydi. Har sohada kreativ bo'lishga ilhomlantiradi.
2. *Ilm-fanga bo'lgan qiziqishni uyg'otadi (ayniqsa aniq va tabiiy fanlarga).* Bu janr har qanday yoshdagi bolani texnologiya, kosmos, kelajak, ilmiy qonuniyatlar haqida nafaqat o'ylash, balki o'rganishga ham undaydi. Bolada "Hozir biz Marsda yoki Yupiterda yashaganimizda nima bo'lar edi?", "Vaqt mashinasi bo'lganida qaysi davrga borgan bo'lar edim?", "O'zi vaqt mashinasini yaratish mumkinmi?" kabi savollar paydo bo'ladi va bu savollarga ilm-fandan yechim izlay boshlaydi.
3. *Yaratuvchanlik ko'nikmasini shakllantiradi yoki ilhomlantiradi.* Turli fantastik mavjudot va qurilmalar, o'zga sayyoralar haqida o'qish bola ongida yangi obrazlarni gavdalantiradi. Vizualizatsiya qobiliyatini kuchaytiradi. Ayniqsa o'zi tengi bo'lgan asar qahramonining ko'z ko'rib, quloq eshitmagan darajadagi kashfiyotlari uni ham yaratuvchanlikka bo'lgan ishtiyoqini bir necha barobarga oshiradi.
4. *Murakkab axloqiy tushunchalarni (ayniqsa yaqin kelajakda bizni kutayotgan ma'naviy-axloqiy masalalarni) angelaydi.* O'ziga tuzilishi, yashash tarzi jihatidan o'xshamaydigan boshqa mavjudotlar, o'zga sayyoraliklar va robotlarning ichki kechinmalari va muammolariga nisbatan paydo bo'lgan hamdardlik hissi natijasida bolada bag'rikenglik (Tolerantlik) sifati shakllanadi. Bundan tashqari turli xildagi robototexnikalarga bo'lgan munosabat hissida axloqiy normalarni o'ziga singdiradi.

5. *Nutq boyligini oshirib, tahliliy fikrlashni rivojlantiradi.* Bu janrda yozilgan asarlar til uslubining boy va rang-barang ekanligi bilan ajralib turadi (turli ilmiy terminlar, xayoliy va to‘qima nomlar) , bu esa bolaning so‘z boyligini oshirishga xizmat qiladi. Syujetda tasvirlangan sabab va oqibat munosabatlari o‘quvchilarda tahliliy fikrlash ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Yuqoridagi keltirilgan fikrlardan ko‘rinib turibdiki, fantastik asarlarni o‘qish o‘quvchilardagi intellektual salohiyatni oshirishga xizmat qiladi. Xo‘sh, fantastik asarlarni o‘qitish masalasi-chi? Bu masala o‘qituvchidan mahsus tayyorgarlik yoki bilim talab etadimi? O‘zbek o‘quvchilariga tavsiya etilayotgan fantastik asarlar ko‘lami va ularning ahamiyati qanday? Shu va shu kabi savollarga maktab adabiyot darsliklarini ko‘zdan kechirish orqali javob izlashimiz mumkin. Dastlab maktabda fantastik asarlarni o‘qitish va adabiyot o‘qituvchisining bu jarayondagi roli haqida gapiradigan bo‘lsak, bunday o‘qituvchi bir so‘z bilan aytganda, o‘quvchi bilan “fazoviy kema”ga chiqib koinot bo‘ylab sayohatga yo‘lboshchilik qilishi va uni ilm-fan va adabiyot chorrahasiga elta olishi darkor.

Bu jarayonda o‘qituvchi “Albatta, imkoni bor, nega bo‘lmas ekan?” tamoyiliga asoslanishi zarur. Misol uchun o‘quvchi: “Marsda jo‘xori yetishtirish mumkin”,- desa, o‘qituvchi uning fikrini shunchaki “bema‘nilik” deb baholab, e‘tiborsiz qoldirmasligi, aksincha, “Juda qiziq g‘oya. Buni qanday texnologiyalar yordamida amalga oshirish mumkin?”,- kabi savollar bilan bolani yangi ixtirolar sari ilhomlantirishi darkor.

O‘qituvchi zamonaviy ixtirolar, robototeknika yangiliklari, kosmik parvozlardan xabardor bo‘lishi zarur, shundagina darsdagi ilmiy-fantastik asar tahlili quruq xayolparastlik emas, hayotiy haqiqatga aylanadi.

Shuningdek, yaxshi o‘qituvchidan bir vaqtning o‘zida ham olim, ham beg‘ubor bolakay bo‘la olish talab etiladi. Olimlik nuqtayi nazari bilan o‘quvchilarga asardagi ilmiy xatolarni topish, undagi mantiqni tekshirish o‘rgatilsa, bolakay sifatida mo‘jizalarga, kelajak va inson tafakkuri qudratiga ishonch hissi

singdiriladi. Bunda o'qituvchining ilmiylik va orzu muvozanatini barqarorlashtirib turuvchi "tarozi" ekanligi ko'rinadi.

Bu jarayonda o'qituvchi xuddi fantast yozuvchi singari xayolot erkinligiga g'arq bo'lib, qoliplarni chetlab o'tishi kerak, ya'ni darslikdagi "Rasm chizing, jadvalni to'ldiring, savollarga javob bering" kabi zerikarli topshiriqlarni "Kelinglar, shu hikoyaning davomini o'zimiz komikslar yaratish orqali yozamiz", "Agar qahramonning o'rnida bo'lganingizda, qaysi kemani qutqarar edingiz?" deb jarayonni o'zgartira olishi kerak.

5-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan adabiyot darsliklaridan faqatgina 2022-yilda nashr etilgan 6-sinf adabiyot darsligiga fantastika janrida yozilgan 2 ta hikoya kiritilgan (Birinchi Hojiakbar Shayxovning "Birinchi sinov" hikoyasi, ikkinchisi Rey Bredberining "Bir kunlik yoz" nomli hikoyasi) bo'lib, bu darslikning "Fantastika va sarguzashtlar olami" deb nomlanuvchi 3-fasli tarkibidadir. Bu ko'rsatkich umumiy adabiyot darsliklari qamrab olgan janrlarning bor-yo'g'i 2%igagina teng ekan (Shuni ta'kidlash joizki, 2022-yilgi 6-sinf adabiyot darsligiga qadar o'zbek o'quvchilariga adabiyot darsligida hech qanday fantastika janridagi asar o'qitilmagan).

Fantastik asarlarni o'qitish, ayniqsa, ularni tahlil qilish bilan bog'liq bo'lgan metodik muammolar mavjud. O'qituvchilar bu janrdagi asarlarni tahlil qilishda odatdagidek uning tarbiyaviy-axloqiy jihatlarini ustun qo'yishadi, bu esa fantastik asarni o'qitishdan ko'zlangan asosiy maqsaddan biroz chetlashishni yuzaga keltiradi, yoki vizual o'rganish bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda vizual-metodik vositalardan ko'proq foydalanish tavsiya etiladi.

Darsliklarga to'xtaladigan bo'lsak, bu janrga oid nazariy ma'lumotlar, mualliflar haqida berilgan ma'lumotlar o'quvchida dastlabki tasavvurlarni shakllantirish uchun yetarli darajada, ammo asarni mutolaasi bilan bog'liq jarayonlar va tahlil qismlariga biroz o'zgartirishlar kiritish joiz, nazarimizda. Sababi fantastik asarlarni o'qitish boshqa janrlardagi asarlarni o'qitishga qaraganda

o‘qituvchidan keng bilim, boy dunyoqarash va kreativ topshiriqlar yaratish mahoratini talab etadi.

Biz Hojiakbar Shayxovning “Birinchi sinov” fantastik hikoyasini o‘qitish davomida quyidagi savollarni berish orqali o‘quvchilarda mantiq va dunyoqarashni kengaytirish, ilm-fanga qiziqish uyg‘otish, kreativ va kritik (tanqidiy) fikrlashga undash, tarbiyaviy-axloqiy xulosalarni singdirish, yaratuvchanlikka undash kabi maqsadlarga erishish mumkin deb hisoblayiz. Hikoya avvalida Shahnoza dunyoga kelgach u haqda shunday deyiladi: “Butun bolalik va yoshligi fazoda o‘tishi aniq bo‘lgan bu qizaloq juda tez o‘sa boshladi. U yarim yoshdayoq yurishni, bir yoshida bemalol gaplashishni o‘rgandi. Ikki yoshida esa, hatto mayda-chuyda ishlarda ota-onasiga yordam beradigan ham bo‘ldi”¹, boshqa o‘rinda esa:

- Dada, biz Yerga qaytganimizda men necha yoshda bo‘laman?
- Kema vaqti bilan hisoblaganda yigirma beshda, qizim.
- Demak, kap-katta qiz bo‘lib qolarkanman-da?!
- Ha, qizim, – Shahnoza otasining ko‘zlariga ma’yus bir ifoda balqiganini payqadi, ammo savol berishdan o‘zini tiyolmadi:
- Lekin... men buni xohlamasam-chi?²

kabi suhbatlar keltiriladi. Mana shu o‘rinlarda o‘quvchiga “Nima sababdan Shahnoza yerdagi tengdoshlariga nisbatan bunchalik tez ulg‘aydi deb o‘ylaysiz?”, - degan savolni berish, o‘quvchilarning turli javoblarini eshitgandan so‘ng ularga “nisbiylik nazariyasi” (bu janrning o‘qituvchidan keng dunyoqarash va bilim talab etishi ham mana shunda) haqida soddagina tushintirish orqali o‘qituvchi fanlararo integratsiyani yo‘lga qo‘yganligi barobarida o‘quvchida yangi ilmlarni o‘rgatishga nisbatan ishtiyoqni hosil qiladi. Bunday turdagi savolni “Ilmiy izlanishga undovchi savol” deyishimiz mumkin.

¹ Adabiyot. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. — Toshkent: Yangi nashr, 2022. 98-bet.

² Adabiyot. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. — Toshkent: Yangi nashr, 2022. 100-bet.

Prognostik (kelajakni bashorat qilishga yo'naltirilgan) savol: Shahnoza yerga qaytganidan so'ng uning yerdagi tengdoshlari bilan yosh jihatidan tafovuti qanday salbiy yoki ijobiy oqibatlar olib keladi deb o'ylaysiz?

Etik va falsafiy savol: Shahnozaning ota-onasi kabi kosmonavtlar farzandlarining taqdirini ularning xohishini bilmay turib o'z tadqiqotlarining bir qismiga aylantirishlari to'g'rimi?

Kreativlik va yechimga yo'naltirilgan savol: Shahnoza va uning ota-onasi bilan koinotda yuzaga kelgan muammoga siz yuzlashgan bo'lganingizda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz?

Shuningdek, "Badiiy tahlil asoslarini o'rganamiz" va "Loyiha ishi" topshiriqlari uchun mo'ljallangan quyidagi topshiriqlarni ham tavsiya etamiz.

Biz taklif etayotgan topshiriqlar bolani tadqiqotchi, tanqidchi va loyihachi sifatida ham kashf etishi mumkin. Dastlab, o'quvchiga ilmiy-fantastik asarlarning janr xususiyatini o'rgatish uchun "FF (fantastik formula)" usulidan foydalanish tavsiya etiladi. Formulaning tuzilishi quyidagicha:

$$\text{Ilmiy faraz} + \text{Badiiy to'qima} = \text{Ilmiy fantastika}$$

Bu formuladan asarning janr xususiyatini tushuntirishda ham, mutolaadan so'ng "Badiiy tahlil asoslarini o'rganamiz" qismida ham foydalanish mumkin. Bunda o'quvchilarga hikoyada keltirilgan bitta ilmiy faraz, yoki tushunchani keltirish va uning atrofidagi badiiy to'qimalarni aniqlash vazifasi yuklatiladi. Natijada, hosil bo'lgan birlik ilmiy fantastika ekanligi ta'kidlanadi.

Misol uchun, "Birinchi sinov" hikoyasidagi ilmiy faraz – fazoga uchuriladigan ekipaj a'zolari soni juda kam bo'lishi, aksar hollarda bir yoki ikki kishidan oshmasligi (bu inson hayoti va olib ketiladigan resurslar bilan bog'liq) bo'lsa, uning badiiy talqini quyidagicha:

– Bilasanmi, qizim, – picha o'ylanib turib javob berdi otasi, – bizning maqsadimiz Qora Kit burjiga yetib borib, inson yashay olishi mumkin bo'lgan biror sayyorani izlab topish. Bu esa ancha xatarli vazifa. Uni bajarishga shu

maqsad uchun o'z hayotlarini ham qurbon qilishga tayyor fidoyi insonlarga qodir. Bundaylarni qadimgi zamonda birinchilar deb atashgan. Birinchilar tarixda hech qachon ko'pchilikni tashkil qilmagan. Masalan, fazoga ilk marta Gagarin, Titov singari fazogirlar bitta-bitta bo'lib uchishgan. Quyosh burji sayyoralarini o'zlashtirilayotganda ham bu ishga ikki-uch nafardan ortiq fazogir jalb etilmagan. Sababi – ilgari sira ko'rilmagan, insonga hali tilsimot bo'lib tuyulgan narsalar aksari ana shu bilmaslik tufayli odamni halokatga duchor qilishi mumkin. Ana shu halokatga uchrash ehtimoli bo'lgan odamlar soni iloji boricha kam bo'lishi uchun birinchilar doimo ozchilikni tashkil qilishadi.³

Bundan tashqari, quyidagi topshiriqlarni ham qo'llash samarali deb hisoblaymiz:

1. O'quvchilarda janr xususiyatini yaxshiroq anglash ko'nikmasini shakllantirish uchun ularga "Badiiy asar pasporti"ni yaratish topshirig'ini berish mumkin. Bunda o'quvchiga quyidagi topshiriqlar blankasi beriladi:

Obyekt: _____ (hikoya nomi)

Ekspert: _____ (o'quvchi ism-familiyasi)

Hikoya ichidagi dalillar

Asosiy

g'oya: _____

Zamon va makon (hikoya qilinayotgan vaqt va joy) _____

³ Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. — Toshkent: Yangi nashr, 2022. 99-bet.

“Aqli so‘zlar” (asarda qo‘llanilgan 3 ta ilmiy atama): _____

Zamonaviy texnologiya (asarda keltirilgan zamonaviy texnika va uning vazifasi) _____

“Sehr emas, aql” (hikoyada keltirilgan biror voqea orqali sehr-jodu emas, inson tafakkuri yordamida amalga oshirilgan ishni misol keltiring) _____

2. “Zamonlar osha intervyu” topshirig‘i esa o‘quvchilarda tasavvur va tafakkur faoliyatini kuchaytirishga xizmat qilishi mumkin. Bunda o‘quvchi bevosita matn bilan ishlagan holda asar muallifiga 3 ta savol yozadi. Masalan, *hurmatli muallif, sizning “Birinchi sinov” hikoyangizda ekipaj yo‘l olgan manzilni “Qora kit” burji deb atagansiz, ya’ni, bizga astranomik xaritalardan ma’lumki, “Kit” burji bor, lekin unga nega “qora” sifatini qo‘shgansiz?*

Bu savolga javobni muallif tilidan o'quvchining o'zi yozishi kearak. Agarda o'quvchi savolning javobini bilmasa, bu vazifani o'qituvchi bajaradi.

Shu o'rinda yuqorida keltirilgan savolning javobiga ham to'xtalib o'tamiz: Koinot xaritasida chindan ham "Kit" (Cetus) burji bor bo'lib, u asosan yilning kuz va qish fasllarida ko'rinadi. Muallifning unga "qora" sifatini qo'shishidan ko'zlanilgan badiiy maqsad bor: birinchidan, shu birgina so'z orqali masofani ko'rsatmoqchi, ya'ni hikoya qahramonlari yo'l olgan manzil nechog'lik uzoqda, koinotning hali o'rganilmagan "qorong'u" qismida joylashgan, ikkinchidan kitobxon emotsiyasini hosil qilish, ya'ni aynan "qora" sifati orqali o'quvchida xavf-xatar va mavhumlik hissi uyg'onadi.

3. "Men ixtirochiman" taqdimotini tayyorlash topshirig'i orqli o'quvchilarni kasbga va ilm-fanga yo'naltirish mumkin. Bunda o'quvchilarga o'zini darsda o'qilgan hikoyada qo'llanilgan xayoliy texnikalar yoki boshqa kashfiyotlarning muallifi sifatida tasavvur qilish va o'z ixtirosining taqdimotiga tayyorlanib kelish vazifasi yuklatiladi. O'quvchi o'z taqdimoti davomida ilmiy terminlardan foydalanishi va ixtiro asoslangan ilmiy qonunlarni asoslab berilishi talab etiladi. Agar yetarlicha isbotlab bera olmasa, uning kashfiyoti "oddiy xomxayol" deb rad etiladi. Masalan, "Birinchi sinov" hikoyasida tilga olingan robot-navigatorni quyidagicha taqdimot qilish mumkin:

"FAZO GIDI (navigator robot uchun tanlanilgan nom)" taqdimoti

1. *Muammo va ixtiro uchun ehtiyoj:*

"Salom, qadrlil do'stlar. Bugun men o'zimning "Fazo izquvari" nomli robotimni sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchiman. Bilamiz, koinot juda keng va unda inson o'z manzilini topa olishi ham mushkul, chunki bu narsa inson miyasidan juda katta hisob-kitoblarni talab etadi. Bu muammoni bartaraf etish uchun "Fazo izquvari"ni yaratdim.

2. *Ixtironing texnik imkoniyatlari:*

Taqdimot qilayotgan o'quvchi bu qismda ilmiy terminlardan foydalanishi shart.

Tezkor hisoblagich: "Fazo izquvari" soniyasiga milliardlab hisob-kitoblarni bajaradi, eng xavfsiz va qulay orbitani aniqlaydi.

Golografik xarita: U koinotning 3D ko'rinishini havoda hosil qilib, kosmonavlarga qulaylik yaratadi.

Tuganmas energiya manbai: U kosmik nurlar orqali quvvatlanadi, natijada robotda tuganmas batareya manbai paydo bo'ladi.

3.Ixtironing odatiy kompyuterlardan farqi:

"Men yaratgan robot navigator oddiy mashina emas, balki sun'iy intellektidir. U har qanday mushkul vaziyatda ham, xususan, turli fazoviy hujumlar, halokatlar vaqtida ham eng to'g'ri qarorni qabul qila oladi. Unda sarosimaga tushib qolish, ikkilanish kabi holatlar kuzatilmaydi.

4.Ixtironing namoyishi:

Bu qismda o'quvchi o'z ixtirosining maketini yoki rasmini, video shaklini tayyorlab kelishi talab etiladi.

Bu topshiriq orqali o'quvchida nazariy bilimlarni amaliyotga ko'chirish ko'nikmasi shakllanadi, fanlararo aloqa yo'lga qo'yiladi, kreativ va kritik (tanqidiy) fikrlash shakllanadi, kelajak kasblariga bo'lgan qiziqish va o'ziga bo'lgan ishonch ortadi.

Xulosa qilib aytganda, yangi avlod maktab darsliklarida berilgan fantastik asarlar va ularga oid topshiriqlar puxta o'ylanilgan, ammo kelgusi nashrlarda asosan sof ilmiy-fantastik yo'nalishdagi asarlardan ham namunalar kiritilishini tavsiya etar edik. Shuningdek savol va topshiriqlar ham syujet rivoji yoki qahramonlar karakterigagina yo'naltirilgan savollar bo'lmay, asosan janr xususiyatini yaxshiroq anglashga asoslangan savollar bo'lsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yuqorida biz keltirgan savol va topshiriqlar esa fikrimizni dalillash va o'quvchini fantastik asar o'qitish orqali ma'lum bir maqsadga erishish (zamonaviy

kasblarga yo'naltirish, tabiiy va aniq fanlarga qiziqish uyg'otish, kreativ va kritik fikrlashni rag'batlantirish, tasavvur olamini boyitish) ko'zlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'TXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat yashaydi". – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. — Toshkent: Yangi nashr, 2022.
3. Hoshimov K., Safo Ochil. "Pedagogika antologiyasi". – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
4. Yo'ldoshev Q. "Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari". – Toshkent: O'qituvchi, 1996.
5. Zunnunov A. "Adabiyot o'qitish metodikasi". – Toshkent: O'qituvchi, 1992.